

НОВЫЙ УЗБЕКИСТАН И «ТРЕТИЙ РЕНЕССАНС» ГЛАЗАМИ МОЛОДЕЖИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7311659>

Убайдуллаева Исмигуль Шавкатиллаена

*Студентка Второго Курса Факультета Мэждународной Экономии И
Менеджмента Университета Мировой Экономии И Дипломатии*

Анотация: *Ренессанс – это не только борьба просвещения против невежества. Это признание человека высшей ценностью и творцом, защита его прав и свобод.*

Ключевые слова: *ренессанс, новый Узбекистан, эпоха возрождения, возрождение, цивилизация.*

«...Сегодня, когда в полную силу реализуется мощный потенциал нашего народа, в Узбекистане закладывается фундамент новой эпохи Возрождения - третьего Ренессанса. Ведь сегодняшний Узбекистан - это не вчерашний Узбекистан. И наш народ - уже не тот, каким был вчера».

Президент Республики Узбекистан
Мирзиёев Шавкат Миромонович

Узбекистан - это страна, которая в своей истории пережила великие культурные потрясения, благодаря которым были созданы совершенно новые цивилизации, новые культурные и духовные ценности. В своей прошлой истории народ Узбекистана неоднократно переживал период культурных высот - эпоху возрождения. Именно в первый период восточного Ренессанса (IX-XII вв.) на нашей древней и священной земле внесли неопределимый вклад в развитие нашей истории, культуры, духовности и просвещения, справедливости и верховенства закона и мировой цивилизации, науки, духовности и просвещения дворяне, ученые, политики, мастера и полководцы.

Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего!

История – свидетель того, что эволюционный процесс всегда обеспечивали идеи. Они плод ума, знаний, мышления. В наше быстротечное время, когда горизонты науки расширяются и развитие средств информации приобретает небывалые темпы, прогресс также продвигает озаренный разум.

Без знания своей истории мы должны признать себя случайностями, не зная, как и зачем мы живем, как и к чему должны стремиться.

Человечество не может обойтись без передовых идей. Вникая в смысл выражения «третий Ренессанс», которое внесено в золотые страницы истории нового Узбекистана, можно ощутить добрый запал родившейся идеи, ее великую силу.

Ренессанс – это возрождение. Возрождение научное, при этом года, равные векам, мысленно можно пересечь за короткое время. В реальности его требуется куда как больше. Но совершить подобный скачок удавалось не многим, а только тем, кто прочувствовал свое предназначение, кто испытывает искреннюю любовь к своему народу, чье сердце полно гуманизма.

Главные признаки Ренессанса проявляются в мышлении, науке, прославлении человека, раскрытии таланта и возможностей умственной деятельности, горячем воспевании мелодии жизни и мирской красоты в литературе и искусстве, борьбе за свободу человека. В результате создаются великолепные произведения искусства, демонстрирующие силу творчества и мышления, строятся великолепные архитектурные сооружения и развивается наука.

Мудрецы учили не ждать хороших дней, а идти к ним. На этот же принцип опирается и идея о новом Ренессансе. То, что благие намерения начинают воплощаться в жизнь, придает человеку дополнительные силы и энергию.

Прогресс базируется на науке. Неслучайно и одна из первых встреч Шавката Мирзиёева в качестве Президента была с учеными.

Тогда было сказано: **«Занятие наукой, открытие и изобретение нового – чрезвычайно кропотливый труд. Поэтому труд наших ученых, самоотверженно работающих в этой сложной сфере, заслуживает всяческой поддержки».**

В стране, где не почитают науку, не может быть и речи о развитии, прогрессе. Какими красивыми, высокопарными словами мы ни говорили бы, без практических действий результата не будет. Простой пример: в период двух ренессансов на территории нашего региона высоко ценили науку. В пору первого Восточного Ренессанса в IX – XII веках появились сотни великих ученых и известных мыслителей, которые владели энциклопедическими знаниями. Их интеллект внес бесценный вклад в общечеловеческую

цивилизацию. И это, безусловно, было результатом огромного внимания к науке. Власти того времени создали необходимые условия для ее развития.

Ценили науку и в эпоху второго Восточного Ренессанса в XIV – XVI веках, получившего название «Ренессанс Темуридов». Амир Темур боготворил просвещенных людей, говоря: «Победа не в силе, а в уме». В «Уложениях Темура» есть рассуждения об умственной деятельности человека. Повелитель всегда поощрял и назначал на высокие должности высокоинтеллектуальных знатоков.

И поэтому в последние годы в Узбекистане для молодёжи предоставляются очень много возможностей, благодаря вниманию и заботе Президента Шавката Мирзиёева сегодняшняя молодежь нашей страны сформировалась как особая мощная сила и одновременно, молодые люди демонстрируют себя как настоящие творцы, источник вдохновения, важные участники и соиздатели экономической, социальной, культурной, политической и духовной жизни Узбекистана. В основе внимания, оказываемого молодежи, этой рациональной политики, направленной на претворение в жизни их мечты, чести и достоинства, достойного будущего, обеспечение всех возможностей, созданных для них быть хозяевами нашего будущего, лежит фактор уверенности в молодежи.

За последние пять лет в нашей стране проводится совершенно новая государственная политика, направленная на поддержку молодежи, ее формирование в качестве новой силы, ее превращение в главный источник реформ. Доказательством этих новшеств являются две стратегии: стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана в 2017 – 2021 годах; стратегии развития Нового Узбекистана на 2022 – 2026 годы.

Проект стратегии был разработан по итогам комплексного изучения актуальных и волнующих население и предпринимателей вопросов, анализа законодательства, правоприменительной практики и зарубежного опыта. Документ был опубликован в интернете и прошел широкое обсуждение с участием экспертов и общественности.

В рамках [Стратегии действий](#) по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 – 2021 годах за прошедший период принято около 300 законов, свыше 4 тысяч решений Президента Республики Узбекистан, направленных на кардинальное реформирование всех сфер жизни государства и общества.

В результате реформ, за последние пять лет, в стране созданы политико-правовые, социально-экономические и научно-просветительские основы, необходимые для построения Нового Узбекистана.

В целях определения приоритетных направлений реформ, направленных на дальнейшее повышение благосостояния народа, трансформацию отраслей экономики, ускоренное развитие предпринимательства, безусловное обеспечение прав и интересов человека, формирование активного гражданского общества в последующие годы на основе принципа «Во имя чести и достоинства человека» с проведением глубокого анализа сложных мировых процессов и результатов пройденных этапов развития страны была утверждена разработанная по результатам широкого общественного обсуждения на основе принципа «От Стратегии действий – к Стратегии развития» Стратегия развития Нового Узбекистана на 2022 – 2026 годы и Государственная программа по ее реализации в «Год обеспечения интересов человека и развития махалли».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. [Новый Узбекистан и третий Ренессанс \(yuz.uz\)](http://yuz.uz)
2. [Третий Ренессанс – новая национальная идея? Часть вторая \(repost.uz\)](http://repost.uz)
3. [Фундамент третьего Ренессанса закладывается на гуманизме, науке и просвещении - Народное слово \(xs.uz\)](http://xs.uz)
4. [Что такое Третий Ренессанс? - Газета.uz \(gazeta.uz\)](http://gazeta.uz)
5. [Президент утвердил Стратегию действий по развитию Узбекистана - Газета.uz \(gazeta.uz\)](http://gazeta.uz)
6. [МОЛОДЕЖЬ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА - ЭТО НОВАЯ СИЛА И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ – Turkish Forum \(turkishnews.com\)](http://turkishnews.com)
7. [Снижение налоговой нагрузки, реновация, инвестиции – Стратегия развития: Экономика – Газета.uz \(gazeta.uz\)](http://gazeta.uz)
8. [О стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы \(yuz.uz\)](http://yuz.uz)
9. [УП-60-сон 28.01.2022. О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы \(lex.uz\)](http://lex.uz)